

Anvarova Shahloxon Iqboljon qizi

TDTU Iqtisodiyot fakulteti 1-bosqich talabasi

O'qituvchi: **Hasanova Vazira Hamidjonovna**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Qadimgi turkiy tilning leksik tarkibi, uning etimologik qatlamlari haqida atroflicha ma'lumot berilgan. Shu bilan birga, so'z ma'nosi taraqqiyoti haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: leksika, leksema, toponimlar, etnonim, zoonim, harbiy terminlar, o'z qatlam, o'zlashma qatlam, turkiy so'zlar, xitoycha so'zlar, so'g'dcha so'zlar.

ABSTRACT

This article provides detailed information about the lexical structure of the Old Turkic language, including its etymological layers. It also discusses the development of meanings.

Keywords: lexic, lexeme, toponyms, ethnonyms, zoonym, native layer, borrowed layer, turkic words, chinese words, sogdian words.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлена подробная информация о лексическом составе древнетюркского языка и его этимологических слоях. Также изложены мысли о развитии значения слов.

Ключевые слова: лексика, лексема, топонимы, этнонимы, зоонимы, военные термины, собственный слой, заимствованный слой, тюркские слова, китайские слова, согдийские слова.

Leksikologiya — tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayyan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'limi. Leksikologiya har bir so'zni yolg'iz holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi. Til lug'aviy tarkibini tarixiy- etimologik nuqtayi nazardan, ya'ni so'zlarning kelib chiqish ildizlariga ko'ra

o'rganish o'zbek tilining qardosh yoki boshqa tillar bilan bo'lgan munosabatlarini, shuningdek, bu tillarning ta'sir darajasini aniqlashga yordam beradi. Shu sababli, til leksikasini kelib chiqish manbalariga asosan toifalab, ilmiy asosda tahlil qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Tildagi leksik qatlamlar — mahalliy va o'zlashma so'zlarni lingvistik jihatdan tadqiq etish, leksik-semantik taraqqiyot qonuniyatlarini aniqlashda juda muhimdir. Zotan, leksika tarix, madaniyat, ilm-fan va xalqning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ilmiy o'rganishda ularni hisobga olmasdan turib, so'z ma'nolarining o'zgarish sabablari va manbalarini aniqlash mushkul. Qayd etish kerakki, qadimgi turkiy tilning leksik xususiyatlari haqida ilmiy ma'lumotlar yetarli emas. Bu borada S.E. Malov, A.B.

Batmanov, S.Mutallibov, H.Ne'matov, H. Dadaboyev kabi bir qator olimlarning xizmatlarini ta'kidlash joiz. Mahmud Qoshg'ariy lug'atida keltirilgan so'zlar izohi, etimologiyaga oid sharhlar qadimgi turkiy til davrining leksik xususiyatlarini o'rganishdagi ilk tadqiqotlar hisoblanadi. Qadimgi turkiy til bitiglarida qo'llangan turli sohaga oid so'zlar, jumladan, harbiy atamalar, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy atamalarga alohida tadqiqotlar bag'ishlangan. Turkolog-leksikolog va o'zbek tili leksikasi bilan shug'ullangan olimlar turli davrlar yozma yodgorliklari tili so'zlarini leksik qatlamlarga bo'lib o'rganganlar. Ilmiy adabiyotlarda bu davr leksikasi o'z qatlam va o'zlashma qatlamlarga bo'lib tadqiq etilgan.

O‘z qatlam. Qadimgi turkiy tilning asosiy so‘z boyligini, shubhasiz, turkiy tilga xos bo‘lgan qatlam tashkil qiladi. Bu qatlam hozirgi turkiy tillarning barchasiga tegishli bo‘lgan leksemalardir. Qadimgi turkiy tilda toponimlar, etnonimlar, zoonimlar, tabiat hodisalari, mansab, qarindoshlikni bildiruvchi leksemalar, harbiy terminlar, astroponimlar, kiyim-kechak nomlari kabi mavzuviy guruhga oid so‘zlar qo‘llangan.

Joy nomlari. Qadimgi turkiy til toponimlari turkiy xalqlarning moddiy madaniy turmush tarzi, dunyoqarashi, urf-odat va an‘analarini o‘zida mujassamlashtirgan.

Qadimgi turkiy til yodnomalarida, xususan, runiy yozuvida yetib kelgan Kultegin, To‘nyuquq, Ungin bitiglarida quyidagi joy nomlari uchraydi: Tabg‘ach, Yassi, Yugnak, Chambud, Tunut, O‘tukan yish, Altun yish, Tamir kapig‘, Sug‘dak, Buqaraq, Raboti og‘uz, Chach va boshqalar. Joy nomlari o‘sha davrda ham tabiat

iqlimi, narsa va buyumlarning tashqi xususiyatlariga, shuningdek, o‘simliklar nisbatiga qarab qo‘yilgan: Qaraqum, Suvluq, Atliq, Akterak kabilar. Bir guruh joy nomlari etnik urug‘, qabilalar nomi bilan bog‘liq. Kirg‘iz, Tabg‘ach, Og‘o‘z, Az va boshqalar. Ba‘zi joy nomlari tomonlar va tog‘lik joy atamalari bilan bog‘liq atalgan: Yiraya (shimol), Beriya (janub), Ongra (sharq), Kasra (g‘arb), Yish (tog‘), Otukan yish, Qadirqan yish kabi. **Kishi ismlari.** Bitiglarda uchraydigan kishi ismlari o‘sha davr an‘ana, urf-odatlariga muvofiqdir. Ular shaxslarning tavsifi, qabila uchun muqaddas hisoblangan hayvonlarga nisbatni, osmon jismlarning ulug‘vorligini ifodalagan; Kultegin (kul kuchli), To‘nyuquq (to‘ng‘ich javhar), Bilga xoqon (bilga, dono), Bo‘ri, Bars, Kuntug‘di, Oyto‘ldi va boshqalar. Qadimgi turkiy til lug‘at tarkibida ismlar o‘sha davr lug‘at boyligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etgan.

Ahamiyatlisi shundaki, bitiglarda uchraydigan ismlar leksik-semantik, geneologik jihatdan tahlil etilganda ularning sof turkiy so‘zlardan iborat ekanligi ko‘rinadi.

Tabiat, iqlim bilan bog‘liq nomlar runik yozuvli bitiglarda ko‘p uchraydi: Yinju og‘uz (og‘uz daryo), Irtish, Selenga, Qarako‘L. **Zoonimlar.** a) uy hayvonlari nomlari: at-ot, taba-tuya; yovvoyi hayvonlar: adig‘-ayik, bichin-maymun, arslon, bars, bori, kayik, arqar, soruk, soqak-kiyik, tabushqan-quyon; b) parranda nomlari: sundulach-bulbul, turna, kozgun, toqut-tovuq, qarlig‘ach, to‘ti, chag‘in, qaluq kabi; v) quruqlik va suv hayvonlari nomlari: yilan, sichan, baqa.

N.Abdurahmonov qadimgi turkiy tilning lug‘aviy qatlamini mavzuiy jihatidan o‘n ikki guruhga ajratib talqin etadi. Tadqiqotlarda berilgan ma‘lumotlarni umumlashtirilgan holda, qadimgi turkiy til taraqqiyotining asosiy bosqichlarida keng iste‘molda bo‘lgan so‘zlarni quyidagi mavzuviy guruhlarga ajratish mumkin: **Qavm-qarindoshlik so‘zlari.** Qadimgi bitiglar lug‘at tarkibida turli sohalarga oid, shuningdek, jins, qarindoshlik atamalari faol ishlatilgan. Yozma bitiglar tilida qan – ota (KT), og – ona (Kt), siñil – singil (Kt), oğul – farzand (KT), ini – uka (KT), äkä – opa (KT), äçi – amaki singari qavm-qarindoshlik tushunchasini bildiradigan so‘zlar uchraydi. **Harbiy terminlar** VI-X asrlardagi urug‘ va qabilalarning turmushi, siyosiy-harbiy ahvolini ma‘lum darajada aks ettiradi: Harbiy xizmatga aloqador

shaxslar, qo‘shinning tarkibini ifodalovchi so‘zlar: sü “qo‘shin”, atli “suvoriy, otliq”; yärçi “qo‘shinga yo‘l ko‘rsatib boruvchi”, yäzäk “soqchi”, yaraq/yariq “sovuq”, täblig “hiylakor”(KT), sünjüg “nayza” (To‘n). Inson tana a‘zolari nomlari: adaq “oyoq” (TT), aya “kaft” (Oltun yorug‘), yüräk “yurak”, boyun “bo‘yin”, köz “ko‘z”, baş “bosh” (Oltun yorug‘) va h.k.

O‘zlashma qatlam. Qardosh bo‘lmagan tillardan o‘zlashgan so‘zlar haqida gap borar ekan, bunda sug‘d, hind, xitoy tilidan o‘tgan leksik elementlar nazarda tutiladi.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**VOLUME-5, ISSUE-4**

Qadimgi turkiy tilning o'zlashgan qatlam leksikasini A.Gaben quyidagicha guruhlaydi. Mo'gulcha so'zlar, xitoycha so'zlar, qadimgi forscha so'zlar, qadimgi hindcha so'zlar. Gabenning ta'kidlashicha, mo'gulcha so'zlarni asl turkiy so'zlardan farqlash juda qiyin. Shuning uchun u o'z asarida bunga misol ko'rsatmaydi. A.N.Kononov esa shu misollarni mo'gulcha deydi: taluy (dengiz), echu (aka). Vaholanki, bu so'zlar Gabenda birinchisi xitoycha, ikkinchisi turkcha deb ko'rsatilgan. Boshqa misollar: altun, qunchuy, shantung, lung kabilar xitoycha, azun, batur, qamug', qatun, shad, tigin, tarqan kabilar eroniy tillardan olingan.

Sug'dcha so'zlar. Turklar va sug'dlar o'rtasidagi munosabatlar odatda VI asrdan boshlangan deb qaralsa-da, ularning ildizlari miloddan avvalgi davrlarga borib taqaladi. Mil. av. III-II asrlarda boshlangan etnomadaniy jarayonlar turkiy xalqlarning keng hududlarga tarqalishiga sabab bo'ldi. Sug'dlar esa savdo yo'llari orqali Sharqqa yurib, turklar bilan faol aloqaga kirishdi. Bu IV asrga oid sug'd maktublarida ham aks etgan. Arablar istilosidan keyin sug'dlar bilan turklar o'rtasidagi aralashish kuchaydi. Sug'd tili va yozuvi keng hududlarda – Marv, Boxtar, Choch, Farg'ona, Yettisuv va boshqa joylarda ishlatilgan. Ikki xalqning birga yashashi, diniy e'tiqodlar va savdo-sotiq tufayli ikki tillilik shakllangan.

Mahmud Koshg'ariy ayrim shahar aholisining sug'dcha va turkcha so'zlashganini yozadi. Bu aloqalar natijasida tillar o'rtasida leksik almashuv yuz bergan. Misollar: nom – “diniy ta'limot” (Oltun yorug'), Azrua – “brahma” dinining yaratuvchisi (Mon), Xormuzta – “iloh, tangrining oti” (Mon), bağ – “mevazor, bog” (TT), ajun – “olam, dunyo” (TT), nağid – “Zuhra (sayyora nomi)” (TT). *Xitoycha so'zlar.*

Miloddan avvalgi II asrda Xun davlati kuchayib, Sharq va G'arbni bog'lovchi savdo yo'llarini nazorat qildi. Bu orqali turklar va xitoyliklar o'rtasida madaniy, siyosiy va iqtisodiy aloqalar kuchaydi. Ayniqsa, Buyuk ipak yo'li orqali buddizm tarqaldi va qadimgi turklar orasida keng yoyildi. Buddizm dini turkiy tillarda tarjima ishlarini rivojlantirib, ko'plab diniy-falsafiy, tarixiy, adabiy va ilmiy asarlarning xitoy tilidan o'zbek va boshqa turkiy tillarga tarjima qilinishiga sabab bo'ldi. Bu esa turkiy lug'at tarkibining yangi atama va tushunchalar bilan boyishiga olib keldi. Quyidagi xitoycha so'zlar turkiy tilga o'zlashgan: Tabğaç – “Xitoy” (To'n), Burxan – “Budda” (TT), sajun – “general” (KT), baqši – “ustoz, murabbiy” (Oltun yorug'), lu – “ajdar” (Oltun yorug'), tänsi – “osmon o'g'li, imperator unvoni” (To'n), tutuq – “unvon nomi” (KT), çañ – “chang, musiqa asbobi” (Oltun yorug'). Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Qadimgi turkiy til asrlar osha shakllanib kelgan juda boy til hisoblanadi va hozirgi turkiy tillarning genezisini tushunishda muhim ahamiyatga ega. Bu tilning kelib chiqishi, etimologik qatlamlari, qolaversa, rivojlanishini o'rganish chuqur izlanish talab etadi. Qadimgi turkiy til yodgorliklarini o'rganish orqali bu leksikaning hozirgi turkiy tillarga ta'sirini kuzatish, ularning tarixiy rivijlanish bosqichlarini aniqlash mumkin. Bu esa turkiyshunislikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

REFERENCES:

1. Abdurahmonov G., Rustamov A. Qadimgi turkiy til. -T., 1982. - 182 b. 2. Aliyev A., Sodiqov Q. O'zbek adabiy tili tarixidan. -T., 1994. - 96 b. 3. Abdurahmonov N. Qadimgi turkiy til. - T., 1989. 4. Azimov I., Rahmatov M. Qadimgi turkiy til. (O'quv-metodik qo'llanma). - Toshkent: Nizomiy nomidagi TDIPIY, 2005. - 136 b. 5. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. – T.: Fan, 1985.
6. Ismoilov I. Turkiy tillarda qavm-qarindoshlik terminlari (o'zbek, uyg'ur, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkman tillari materiallari asosida). –T.: ФАН, 1966. 7. Ismoilov I va boshqalar. O'rta

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-4

Osiyo va Qozog'iston turkiy tillar leksikasidan (poliz ekinlari, mevali daraxt nomlari va uy-ro'zg'or buyumlari leksikasi materiallari asosida).–T.: Fan, 1990. 8. Малов С. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования. -М.-Л., 1951.

9. Rahmonov N., Sodiqov Q. O'zbek tili tarixi. - T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati, 2009.

10. Содиқов Қ. Туркий ёзма ёдгорликлар тили: адабий тилнинг юзага келиши ва тикланиши. - Тошкент, 2006

